

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 1 de 63	

Título: - Procedimento de verificação ou checagem de Sensores Meteorológicos

Versão: 1/2019

Elaborado por: - Márcio A. A. Santana – marcio.santana@inpe.br

Revisado por: Patrícia L. O. Guimarães

Data: 01 / agosto/2019

Referência: - Santana, Márcio. Procedimento de verificação ou checagem de Sensores Meteorológicos. Versão: 1/2019. INPE / CPTEC / Laboratório de Instrumentação Meteorológica. Cachoeira Paulista – SP, 2019.

1. Objetivo

Este procedimento tem como objetivo descrever uma metodologia para a realização da verificação ou checagem de sensores e medidores meteorológicos que compõe uma estação meteorológica ou um sistema de observação ambiental de acordo com as recomendações da meteorologia e requisitos da metrologia. A atividade verificação requer um tratamento singular, pois faz parte de um processo decisório de aceitação ou rejeição do instrumento diante dos resultados dos testes, os quais acontecem sob condições de informação parcial. Este procedimento pode ser executado *in loco* (em campo junto à estação meteorológica ou ao sistema de observação) ou em laboratório e também pode ser realizado parcialmente, de acordo com a instrumentação demandante à verificação ou checagem. Este procedimento pode fazer parte da manutenção preventiva, preditiva ou corretiva ou de forma independente.

2. Pré-requisitos

Para a realização deste procedimento, o profissional **deve** ter realizado o curso de verificação e calibração de sensores meteorológicos do Laboratório de Instrumentação Meteorológica do INPE/CPTEC e utilizar de EPIs e EPCs (equipamentos de proteção individuais e coletivos) de acordo com os procedimentos da empresa onde está instalada a estação meteorológica ou o sistema de observação ambiental. O intervalo entre as verificações da instrumentação meteorológica, incluindo o *datalogger*, depende das condições da exposição dos equipamentos, da intensidade de uso, do tipo de instrumentação, das recomendações e requisitos técnicos setoriais e do sistema de gestão da qualidade da empresa.

3. Documentos de referência

[1] World Meteorological Organization (WMO). *Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation, 2014 Edition, Updated in 2017.*

www.wmo.int/pages/prog/www/IMOP/CIMO-Guide.html

[2] Inmetro. Sistema internacional de Unidades (SI), 1ª Edição Brasileira da 8ª Edição do BIPM, Rio de Janeiro, 2012. www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/si_versao_final.pdf

[3] Inmetro. O Sistema Internacional de Unidades (SI). Suplemento 2014: - Atualizações para a 1ª Edição Brasileira (2012) referente a 8ª Edição do BIPM (2006) da Brochura SI.

www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/sistema_internacional_de_unidades_suplemento_2014-2016-Jan.pdf

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 2 de 63	

[4] BIPM. *Le Système international d'unités (SI) 9e édition 2019. The International System of Units (SI)*. www.bipm.org/utis/common/pdf/si-brochure/SI-Brochure-9.pdf

[5] Inmetro/IPQ. Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012 - JCGM 200:2012), 1ª Edição Luso-Brasileira. Rio de Janeiro, 2012. www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/vim_2012.pdf

[6] JCGM 100:2008. Avaliação de dados de medição — Guia para a expressão de incerteza de medição. www.inmetro.gov.br/noticias/conteudo/iso_gum_versao_site.pdf

[7] INMETRO. 2012. Avaliação de dados de medição - Uma introdução ao Guia para a expressão de incerteza de medição - INTROGUM 2009. INMETRO/CICMA/SEPIN. www.inmetro.gov.br/inovacao/publicacoes/INTROGUM_2009.pdf

[8] European Co-operation for Accreditation (EA). 2013. *EA-4/02 M - Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration*. <https://european-accreditation.org/wp-content/uploads/2018/10/ea-4-02-m-rev01-september-2013.pdf>

[9] ABNT NBR ISO/IEC 17025: 2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração, 2017. www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=384244

[10] ASTM. *ASTM D4430 - 00(2015) Standard Practice for Determining the Operational Comparability of Meteorological Measurements*. www.astm.org/Standards/D4430.htm

[11] ISO. ISO 9847:1992. Solar energy — Calibration of field pyranometers by comparison to a reference pyranometer. www.iso.org/standard/17725.html

[12] ASTM G207 11(2019)e1 - Standard test method for indoor transfer of calibration from reference to field Pyranometers. www.astm.org/Standards/G207.htm

[13] ASTM E824 - 10(2018)e1 - Standard Test Method for Transfer of Calibration From Reference to Field Radiometers [https://compass.astm.org/EDIT/html_annot.cgi?E824+10\(2018\)e1](https://compass.astm.org/EDIT/html_annot.cgi?E824+10(2018)e1)

[14] ASTM G167-15 Standard Test Method for Calibration of a Pyranometer Using a Pyrheliometer <https://compass.astm.org/CUSTOMERS/search/search.html?query=G167&dltype=all&quicksearch=true>

4. Terminologia

- Critérios de Aceitação: - são parâmetros que servem como referência para verificar se o instrumento está adequado ao uso. Podem ser definidos também como critérios de rejeição, onde os erros permissíveis determinam o ajuste no instrumento ou a comprovação da adequação ao uso. Recomenda-se a elaboração de critérios para a avaliação dos resultados das atividades de verificação e calibração para cada instrumento.

- Verificação / Checagem: - fornecimento de evidência objetiva de que um dado item satisfaz requisitos especificados.

Demais terminologias, consulte o VIM - Vocabulário Internacional de Metrologia: conceitos fundamentais e gerais e termos associados [5].

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 3 de 63	

5. Etapas do procedimento

A realização da verificação/checagem consiste: - na preparação dos recursos; - na montagem dos sistemas de medição; - na coleta das medidas e informações durante os testes; - na análise e tratamento dos dados e na elaboração e emissão do "Relatório de Verificação/Checagem". A análise e o tratamento estatísticos dos dados podem ser tratados de forma específica para cada instrumento e sua aplicação. As atividades da verificação ou checagem devem ocorrer de acordo com as seguintes etapas:

5.1. Preencha os dados do usuário (cliente/solicitante – itens 1,2 e 3) do anexo **K**;

5.2. Preencha os dados de Identificação da Estação Meteorológica / Sistema de Observação Ambiental - item 4 (completo) do anexo **K**;

5.3. Preencha o item 5 do anexo **K** (especificações técnicas dos transdutores da estação meteorológica / sistema de observação ambiental sob verificação/checagem) de acordo com os instrumentos:

- 5.3.1 transdutor de pressão atmosférica – itens 5.1;
- 5.3.2 transdutor de temperatura do ar – itens 5.2;
- 5.3.3 transdutor de umidade relativa do ar – itens 5.3;
- 5.3.4 transdutor de chuva – itens 5.4;
- 5.3.5 transdutor de direção e velocidade de vento – itens 5.5;
- 5.3.6 transdutor de radiação solar global – itens 5.6 e
- 5.3.7 sistema de aquisição de dados ou *datalogger* – itens 5.7.

5.4. Descreva os Critérios de Aceitação - CA, se aplicável, conforme anexo **A**;

5.5. Realize os testes preferencialmente em condições climatológicas consideradas estáveis.

5.6 Informe ao responsável pela coleta de dados desta estação meteorológica/ sistema de observação ambiental para "rotular" os dados do período da verificação/checagem com o status "equipamento em teste", caso o equipamento esteja **on-line** (realizando o monitoramento ambiental);

5.6. Realize os procedimentos de verificação/checagem de cada item de acordo com os anexos:

- 5.6.1 medição de pressão atmosférica – anexo **B**;
- 5.6.2 medição de temperatura do ar – anexo **C**;
- 5.6.3 medição de umidade relativa do ar – anexo **D**;
- 5.6.4 medição de chuva – anexo **E**;
- 5.6.5 medição de direção e velocidade de vento – anexo **F**;
- 5.6.6 medição de radiação solar – anexo **G** e
- 5.6.7 sistema de aquisição de dados ou *datalogger* – anexo **H**.

5.7. Encaminhe todas as informações (anexos preenchidos) e medidas coletadas (dados brutos) para o profissional designado para a análise, tratamento estatístico dos dados, elaboração e emissão de Relatório de Verificação/Checagem de acordo com o anexo **J** e mantenha cópia (*back-up*) de todas as informações.

5.8 Os Relatórios de Verificação/Checagem podem ser emitidos para cada equipamento testado ou de acordo com a variável meteorológica em exame e devem ser elaborados segundo o anexo **J**.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 4 de 63	

Anexo A - Critérios de Aceitação – CA

Se aplicável, quando não há Critérios de Aceitação documentados, elabore os CA tendo como base a tabela 1.

Tabela 1 - Critérios de Aceitação da verificação/checagem da instrumentação meteorológica

Critérios de Aceitação da verificação/checagem		
Item	Instrumentação Meteorológica	C.A.
1	Sensor/medidor de temperatura do ar	
2	Sensor/medidor de umidade relativa do ar	
3	Sensor/medidor de pressão atmosférica	
4	Sensor/medidor de chuva	
5	Sensor/medidor de direção e velocidade de vento	
6	Sensor/medidor de radiação solar	
7	Sistema de aquisição de dados / <i>datalogger</i>	

Nos casos dos resultados da verificação/checagem não estiverem em conformidade com o CA, os itens podem ser encaminhados para a análise, disposição, manutenção ou calibração de acordo com os procedimentos do usuário da instrumentação.

Referência bibliográfica:

Santana, M. A. A.; Guimarães, P. L. O. *Requisitos e recomendações para a calibração de estações e sensores meteorológicas / ambientais*, ENQUALAB, São Paulo – SP, 2012.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 5 de 63	

Anexo B – Verificação de medidor de pressão atmosférica

Inicialmente o procedimento de verificação/chechagem dos instrumentos de pressão atmosférica pode ser executado sem que haja qualquer limpeza, substituição de quaisquer acessórios (conexão, mangueira, etc), atualizações de *hardware/software*, etc. Caso o procedimento de verificação faça parte da rotina da manutenção preventiva, execute o procedimento antes e após a manutenção preventiva.

B.1 Material para a realização dos testes

- a) Calibrador portátil de pressão ou barômetro calibrado (padrão de trabalho) com especificações técnicas iguais ou superiores ao do barômetro sob verificação/chechagem.
Obs.: - O padrão de trabalho deverá também dispor de acessório(s) similar(es) ao do objeto (por exemplo: - dispositivo para minimizar o efeito induzido pelo vento, *Vaisala SPH10* ou similar);
- b) Sistema de aquisição de dados/*datalogger* ou indicador de pressão atmosférica. O *datalogger* deverá estar calibrado para utilização de sensores analógicos;
- c) Medidores das condições ambientais (pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar) calibrados;
- d) Bomba pneumática manual (ou outro dispositivo) com válvula, conexões, mangueira ou tubo flexível com dimensões suficientes para conectar o padrão de trabalho e o objeto sob verificação (quando aplicável);
- e) Aparato para montagem do barômetro em torre ou haste, se aplicável;
- f) Caixa e aparato para utilização de *datalogger* em campo. Deve ser previsto também os recursos para a alimentação elétrica do conjunto (fonte de alimentação ou sistema com painel fotovoltaico, regulador de carga e bateria);
- g) Trena;
- h) Máquina fotográfica;
- i) Microcomputador ou outro dispositivo para anotação das medidas e de outras informações.

Obs.: - Antes e após a utilização dos padrões de trabalho em campo, estes devem ser comparados com outros padrões. Utilize somente padrões com Certificados de Calibração dentro das suas validades. Averigue o funcionamento adequado de todo o material.

B.2 Execução da verificação/chechagem do barômetro

Nesta verificação é utilizado o método da comparação e as medidas podem ser feitas de forma direta ou indireta de acordo com as características técnicas dos instrumentos utilizados. A verificação/chechagem do barômetro **pode** ser realizada integralmente ou parcialmente de acordo com as seguintes etapas:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 6 de 63	

B.2.1. Releia todo o procedimento de verificação do barômetro, antes de iniciar a sua execução;

B.2.2. Selecione a configuração de verificação/checagem de acordo com o **anexo I** e preencha os itens de 6.1 a 6.4 do anexo **K**;

Figura 1 – Seleção de configuração de verificação/checagem

* recomenda-se as configurações A, C ou E.

B.2.3. Selecione as etapas de testes, escolha 1, 2 e/ou 3 etapas de acordo com a tabela abaixo e preencha o item 6.5 do anexo **K**. No caso de seleção de mais de uma etapa, os testes devem ser executados de forma sequencial crescente (X, Y e/ou Z);

Tabela 2 – Etapas e modalidades de testes para a instrumentação meteorológica

ETAPA	MODALIDADE DE TESTE PARA A INSTRUMENTAÇÃO METEOROLÓGICA
X	teste lado a lado (padrão x objeto sob verificação)
	X1 - teste de curta duração de tempo (medidas realizadas durante \cong 30 minutos) X2 - teste com média duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 dias) X3 - teste com longa duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 semanas)
Y	teste(s) com dispositivo(s) simulador(es) de variáveis meteorológicas
	Y1 - teste de barômetros – malha fechada Y2 - teste de barômetros com simulação de variação de pressão atmosférica
Z	teste lado a lado (padrão x objeto sob verificação)
	Z1 - teste com curta duração de tempo (medidas realizadas durante \cong 30 minutos) Z2 - teste com média duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 dias) Z3 - teste com longa duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 semanas)

* recomenda-se a realização das etapas X1, Y e Z3 na sequência;

** não são recomendadas as etapas X2, X3, Z2 e Z3 para as configurações A e B (item B.2.2).

B.2.3.1 Nos casos de X ou Z: - instale o Padrão de trabalho lado a lado com o Objeto sob verificação, o mais próximo possível (< 50 cm) de acordo com a configuração selecionada (item B.2.2); - após 30 minutos (no mínimo) para estabilização térmica (*warm-up*) realize as medidas em intervalos de tempo, tendo como base o intervalo de tempo do programa (*software*) do sistema de aquisição de dados/*datalogger* da estação meteorológica / sistema de observação ambiental; - preencha os itens 6.6 (distância entre padrão e objeto; intervalo de tempo entre medidas; número de série de medidas e quantidade de medidas) e 6.7 (fotografia) do anexo **K**. Insira legenda(s) na(s) foto(s).

<p>CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS</p>	<p><i>Procedimento de</i></p> <p><i>Verificação / Checagem de</i></p> <p><i>Sensores Meteorológicos</i></p>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 7 de 63	

B.2.3.2 No caso de Y: - após 30 minutos (no mínimo) para estabilização térmica (*warm-up*), faça as conexões do Padrão de Trabalho e do Objeto sob verificação conforme figura Y1 e/ou Y2 de acordo com a configuração (item B.2.2) e realize as medidas em intervalos de tempo, tendo como base o intervalo de tempo do programa (*software*) do sistema de aquisição de dados/*datalogger* da estação meteorológica / sistema de observação ambiental; - No caso de Y2, com a bomba manual (ou outro dispositivo) simule pressões de no mínimo 50 hPa abaixo e 50 hPa acima da pressão local; - Realize as medidas durante 30 minutos no mínimo; - preencha os itens 6.8 (distância entre padrão e objeto; intervalo de tempo entre medidas; número de série de medidas e quantidade de medidas) e 6.9 (fotografia) do anexo **K**. Insira legenda(s) na(s) foto(s).

Figura 2 – Teste Y1 de barômetros – malha fechada

Figura 3 – Teste Y2 de barômetros com simulação de variação de pressão atmosférica

B.2.4. Anote as medidas de acordo com o exemplo abaixo, preencha o item 6.10 - nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s) do anexo **K** e encaminhe o(s) arquivo(s) para análise juntamente com o anexo **K**.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 8 de 63	

Obs.: - Exemplo de nome de arquivo: - `marca_modelo_ns_pressao_dia_mes_ano_arq1.txt`;
- Se possível, mantenha a configuração de montagem do teste até receber o status "ok" do profissional designado pela análise dos dados.

Time Stamp	N	Padrao_P	Obj_P	t	u	p
21/11/2017 09:55:00	0	950	950	22,5	83,6	950
21/11/2017 09:56:00	1	950,1	950	22,5	81,7	950,1
21/11/2017 09:57:00	2	950,2	950	22,5	83,1	950,2
21/11/2017 09:58:00	3	950,2	950	22,6	80,7	950,2
21/11/2017 09:59:00	4	950,2	950,1	22,5	80,2	950,2
21/11/2017 10:00:00	5	950,2	950,1	22,5	81,4	950,2
21/11/2017 10:01:00	6	950,2	949,9	22,5	81	950,2
21/11/2017 10:02:00	7	950,1	949,9	22,4	79,9	950,1
21/11/2017 10:03:00	8	950	949,7	22,4	80,4	950
21/11/2017 10:04:00	9	949,9	949,8	22,4	81,4	949,9
21/11/2017 10:05:00	10	950,1	949,8	22,6	81,4	950,1
21/11/2017 10:06:00	11	950	949,9	22,6	82,5	950
21/11/2017 10:07:01	12	950	950	22,8	81,3	950
21/11/2017 10:08:00	13	950	950	22,8	79,8	950
21/11/2017 10:09:01	14	950,2	950	22,7	79,9	950,2
21/11/2017 10:10:00	15	950,1	950	22,6	79	950,1
21/11/2017 10:11:00	16	950,1	949,9	22,5	79,6	950,1
21/11/2017 10:12:00	17	950,1	949,8	22,5	81,4	950,1
21/11/2017 10:13:00	18	950,1	950	22,7	83,2	950,1
21/11/2017 10:14:00	19	950,2	950	22,8	81,3	950,2
21/11/2017 10:15:00	20	950,2	950	22,9	83,7	950,2
21/11/2017 10:16:00	21	950,2	950	23	81,1	950,2
21/11/2017 10:17:00	22	950,2	950	23,2	81,1	950,2
21/11/2017 10:18:00	23	950,1	950	23,1	78,7	950,1
21/11/2017 10:19:00	24	950,1	949,9	23,1	78,8	950,1
21/11/2017 10:20:00	25	950	950	23,2	79,7	950
21/11/2017 10:21:00	26	950,1	949,9	23,4	81,8	950,1
21/11/2017 10:22:00	27	950	950	23,5	78,5	950
21/11/2017 10:23:00	28	950	949,9	23,5	78,7	950
21/11/2017 10:24:00	29	950,1	949,9	23,5	77,9	950,1
21/11/2017 10:25:00	30	950,1	949,9	23,6	79	950,1

Figura 4 – Exemplo de arquivo de dados de verificação de pressão atmosférica

B.2.5. Outros testes podem ser realizados e registrados no item 6.11 do anexo **K**.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 9 de 63	

Anexo C – Verificação de medidor de temperatura do ar

Inicialmente o procedimento de verificação/checagem dos instrumentos de temperatura do ar pode ser executado sem que haja qualquer limpeza, substituição de quaisquer acessórios (filtro, abrigo, etc), atualizações de *hardware/software*, etc. Caso o procedimento de verificação faça parte da rotina da manutenção preventiva, execute o procedimento antes e após a manutenção preventiva. *Obs.:* - A verificação/checagem de temperatura do ar pode ser realizada em conjunto com a de umidade relativa do ar.

C.1 Material para a realização dos testes

- a) Termômetro ou termohigrômetro calibrado (padrão de trabalho) com especificações técnicas iguais ou superiores ao do termômetro sob verificação/checagem.
Obs.: - O padrão de trabalho deverá dispor de *radiation shield* e ser aspirado, caso o objeto tenha ventilador acoplado.
- b) Sistema de aquisição de dados (*datalogger*) ou indicador de temperatura. O *datalogger* deverá estar calibrado para utilização de sensores analógicos.
- c) Medidores das condições ambientais (pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar) calibrados.
- d) Recipiente térmico (frasco *dewar*, recipiente tipo cooler ou similar) com dimensões suficientes para inserir o padrão de trabalho e o objeto sob verificação;
- e) Aparato para montagem do termohigrômetro em torre ou haste, se aplicável;
- f) Caixa e aparato para utilização de *datalogger* em campo. Deve ser previsto também os recursos para a alimentação elétrica do conjunto (fonte de alimentação ou sistema com painel fotovoltaico, regulador de carga e bateria);
- g) Resistor de precisão (preferencialmente $\leq 1\%$ de tolerância) verificado;
- h) Gelo;
- i) Trena;
- j) Máquina fotográfica e
- k) Microcomputador ou outro dispositivo para anotação das medidas e de outras informações.

Obs.: - Antes e após a utilização dos padrões de trabalho em campo, estes devem ser comparados com outros padrões. Utilize somente padrões com Certificados de Calibração dentro das suas validades. Averigue o funcionamento adequado de todo o material.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 10 de 63	

C.2 Execução da verificação/checagem do termômetro

Nesta verificação é utilizado o método da comparação e as medidas podem ser feitas de forma direta ou indireta. A verificação/checagem do termômetro **pode** ser realizada integralmente ou parcialmente de acordo com as seguintes etapas:

C.2.1. Releia todo o procedimento de verificação do termômetro, antes de iniciar a sua execução;

C.2.2. Selecione a configuração de verificação/checagem de acordo com o **anexo I** e preencha os itens 7.1 a 7.4 do anexo **K**;

Figura 5 – Seleção de configuração de verificação/checagem

* recomenda-se as configurações A, C ou E.

C.2.3. Selecione as etapas de testes, escolha 1, 2 e/ou 3 etapas de acordo com a tabela abaixo e preencha o item 7.5 do anexo **K**. No caso de seleção de mais de uma etapa, os testes devem ser executados de forma sequencial (X, Y e/ou Z);

Tabela 3 – Etapas e modalidades de testes para a instrumentação meteorológica

ETAPA	MODALIDADE DE TESTE PARA A INSTRUMENTAÇÃO METEOROLÓGICA
X	teste lado a lado (padrão x objeto sob verificação)
	X1 - teste com curta duração de tempo (medidas realizadas durante \cong 30 minutos) X2 - teste com média duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 dias) X3 - teste com longa duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 semanas)
Y	teste(s) com dispositivo(s) simulador(es) de variáveis meteorológicas
	Y1 - teste do transdutor de temperatura com substituição de elemento sensor por um resistor de valor fixo Y2 - teste de termômetros com variação de temperatura
Z	teste lado a lado (padrão x objeto sob verificação)
	Z1 - teste com curta duração de tempo (medidas realizadas durante \cong 30 minutos) Z2 - teste com média duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 dias) Z3 - teste com longa duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 semanas)

* recomenda-se a realização das etapas X1, Y e Z3 na sequência;

** não são recomendadas as etapas X2, X3, Z2 e Z3 para as configurações A e B (item C.2.2).

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 11 de 63	

C.2.3.1 Nos casos de X ou Z: - instale o Padrão de trabalho lado a lado com o Objeto sob verificação, o mais próximo possível (< 30 cm) de acordo com a configuração selecionada (item C.2.2); - após 30 minutos (no mínimo) para estabilização térmica (*warm-up*) realize as medidas em intervalos de tempo, tendo como base o intervalo de tempo do programa (*software*) do sistema de aquisição de dados/*datalogger* da estação meteorológica / sistema de observação ambiental; - preencha os itens 7.6 (distância entre padrão e objeto; intervalo de tempo entre medidas; número de série de medidas e quantidade de medidas) e 7.7 (fotografia) do anexo **K**. Insira legenda(s) na(s) foto(s).

C.2.3.2 No caso de Y:

- após 30 minutos (no mínimo) para estabilização térmica (*warm-up*), faça as conexões do Padrão de Trabalho e do Objeto sob verificação conforme figura Y1 e/ou Y2 de acordo com a configuração (item C.2.2);

- no caso de Y1, dependendo do modelo do termômetro sob verificação, substitua o elemento sensor por um resistor de valor fixo ($\leq 1\%$ de precisão) dentro da faixa de trabalho e anote o valor disponibilizado em oC pelo sistema de monitoramento cinco vezes num intervalo de tempo de 5 minutos entre cada medição;

- no caso de Y2, coloque gelo no recipiente térmico e insira o padrão de trabalho e o objeto sob verificação (não encoste os sensores no gelo ou na água), realize as medidas em intervalos de tempo, tendo como base o intervalo de tempo do programa (*software*) do sistema de aquisição de dados/*datalogger* da estação meteorológica / sistema de observação ambiental. Realize as medidas durante 30 minutos no mínimo. Após este tempo, retire o padrão de trabalho e o objeto sob verificação, instale-os lado a lado, o mais próximo possível (< 30 cm) e realize novamente as medidas nos mesmos intervalos de tempo durante 15 minutos no mínimo;

- preencha os itens 7.8 (intervalo de tempo entre medidas; número de série de medidas e quantidade de medidas) e 7.9 (fotografia) do anexo **K**. Insira legenda(s) na(s) foto(s).

Figura 6 – Teste Y1 do transdutor de temperatura com substituição de elemento sensor

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 12 de 63	

por um resistor de valor fixo

Figura 7 – Teste Y2 de termômetros com variação de temperatura

C.2.4. Anote as medidas de acordo com o modelo abaixo, preencha o item 7.10 - nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s) do anexo **K** e encaminhe o(s) arquivo(s) para análise juntamente com o anexo **K**.

Obs.: - Exemplo de nome de arquivo: - 'marca_modelo_ns_temp_umid_dia_mes_ano_arq1.txt';
 - Se possível, mantenha a configuração de montagem do teste até receber o status "ok" do profissional designado pela análise dos dados.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<p><i>Procedimento de</i></p> <p><i>Verificação / Checagem de</i></p> <p><i>Sensores Meteorológicos</i></p>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 13 de 63	

Time Stamp	N	Padrao_T	Padrão_U	Obj_T	Obj_U	t	u	p
21/11/2017 09:55:00	0	22,5	83,6	22,6	81,9	22,5	83,6	950
21/11/2017 09:56:00	1	22,5	81,7	22,6	80,3	22,5	81,7	950,1
21/11/2017 09:57:00	2	22,5	83,1	22,7	81,6	22,5	83,1	950,2
21/11/2017 09:58:00	3	22,6	80,7	22,7	79,4	22,6	80,7	950,2
21/11/2017 09:59:00	4	22,5	80,2	22,8	78,3	22,5	80,2	950,2
21/11/2017 10:00:00	5	22,5	81,4	22,7	79,1	22,5	81,4	950,2
21/11/2017 10:01:00	6	22,5	81	22,8	78,9	22,5	81	950,2
21/11/2017 10:02:00	7	22,4	79,9	22,8	77,6	22,4	79,9	950,1
21/11/2017 10:03:00	8	22,4	80,4	22,8	77,9	22,4	80,4	950
21/11/2017 10:04:00	9	22,4	81,4	22,8	79	22,4	81,4	949,9
21/11/2017 10:05:00	10	22,6	81,4	22,8	79,7	22,6	81,4	950,1
21/11/2017 10:06:00	11	22,6	82,5	22,9	80,4	22,6	82,5	950
21/11/2017 10:07:01	12	22,8	81,3	22,9	79,9	22,8	81,3	950
21/11/2017 10:08:00	13	22,8	79,8	22,9	78,4	22,8	79,8	950
21/11/2017 10:09:01	14	22,7	79,9	23	77,7	22,7	79,9	950,2
21/11/2017 10:10:00	15	22,6	79	22,9	76,9	22,6	79	950,1
21/11/2017 10:11:00	16	22,5	79,6	22,9	77,1	22,5	79,6	950,1
21/11/2017 10:12:00	17	22,5	81,4	22,9	78,7	22,5	81,4	950,1
21/11/2017 10:13:00	18	22,7	83,2	22,9	80,3	22,7	83,2	950,1
21/11/2017 10:14:00	19	22,8	81,3	22,9	80,5	22,8	81,3	950,2
21/11/2017 10:15:00	20	22,9	83,7	23	80,6	22,9	83,7	950,2
21/11/2017 10:16:00	21	23	81,1	23,1	80,3	23	81,1	950,2
21/11/2017 10:17:00	22	23,2	81,1	23,2	78,4	23,2	81,1	950,2
21/11/2017 10:18:00	23	23,1	78,7	23,2	77,8	23,1	78,7	950,1
21/11/2017 10:19:00	24	23,1	78,8	23,3	77,2	23,1	78,8	950,1
21/11/2017 10:20:00	25	23,2	79,7	23,4	77,9	23,2	79,7	950
21/11/2017 10:21:00	26	23,4	81,8	23,5	80,3	23,4	81,8	950,1
21/11/2017 10:22:00	27	23,5	78,5	23,7	77,9	23,5	78,5	950
21/11/2017 10:23:00	28	23,5	78,7	23,7	77,2	23,5	78,7	950
21/11/2017 10:24:00	29	23,5	77,9	23,8	76,2	23,5	77,9	950,1
21/11/2017 10:25:00	30	23,6	79	23,8	76,9	23,6	79	950,1

Figura 8 – Exemplo de arquivo de dados de verificação de temperatura e umidade relativa do ar

C.2.5. Outros testes podem ser realizados e registrados no item 7.11 do anexo K.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 14 de 63	

Anexo D – Verificação de medidor de umidade relativa do ar

Inicialmente o procedimento de verificação/checagem dos instrumentos de umidade relativa do ar pode ser executado sem que haja qualquer limpeza, substituição de quaisquer acessórios (filtro, abrigo, etc), atualizações de *hardware/software*, etc. Caso o procedimento de verificação faça parte da rotina da manutenção preventiva, execute o procedimento antes e após a manutenção preventiva.

Obs.: - A verificação/checagem de umidade relativa do ar pode ser realizada em conjunto com a de temperatura do ar.

D.1 Material para a realização dos testes

- a) Higrômetro ou termohigrômetro calibrado (padrão de trabalho) com especificações técnicas iguais ou superiores ao do higrômetro sob verificação/checagem.
Obs.: - O padrão de trabalho deverá também dispor de *radiation shield* e ser aspirado, caso o objeto tenha ventilador acoplado.
- b) Sistema de aquisição de dados (*datalogger*) ou indicador de umidade relativa do ar. O *datalogger* deverá estar calibrado para utilização de sensores analógicos.
- c) Medidores das condições ambientais (pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar) calibrados.
- d) Recipiente para verificação/ajuste de higrômetros (*salt chamber for HMK15 Vaisala* ou similar) com dimensões suficientes para inserir o padrão de trabalho e o objeto sob verificação;
- e) Aparato para montagem do higrômetro/termohigrômetro em torre ou haste, se aplicável;
- f) Caixa e aparato para utilização de *datalogger* em campo. Deve ser previsto também os recursos para a alimentação elétrica do conjunto (fonte de alimentação ou sistema com painel fotovoltaico, regulador de carga e bateria).
- g) Sílica gel dessecante (100g);
- h) Capacitor de precisão (preferencialmente $\leq 5\%$ de tolerância) verificado;
- i) Trena,
- j) Máquina fotográfica e
- k) Microcomputador ou outro dispositivo para anotação das medidas e de outras informações.

Obs.: - Antes e após a utilização dos padrões de trabalho em campo, estes devem ser comparados com outros padrões. Utilize somente padrões com Certificados de Calibração dentro das suas validades. Averigue o funcionamento adequado de todo o material.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 15 de 63	

D.2 Execução da verificação/checagem do higrômetro

Nesta verificação é utilizado o método da comparação e as medidas podem ser feitas de forma direta ou indireta. A verificação/checagem do higrômetro **pode** ser realizada integralmente ou parcialmente de acordo com as seguintes etapas:

D.2.1. Releia todo o procedimento de verificação do higrômetro, antes de iniciar a sua execução;

D.2.2. Selecione a configuração de verificação/checagem de acordo com o **anexo I** e preencha os itens 8.1 a 8.4 do anexo **K**;

Figura 9 – Seleção de configuração de verificação/checagem

* recomenda-se as configurações A, C ou E.

D.2.3. Selecione as etapas de testes, escolha 1, 2 e/ou 3 etapas de acordo com a tabela abaixo e preencha o item 8.5 do anexo **K**. No caso de seleção de mais de uma etapa, os testes devem ser executados de forma sequencial (X, Y e/ou Z);

Tabela 4 – Etapas e modalidades de testes para a instrumentação meteorológica

ETAPA	MODALIDADE DE TESTE PARA A INSTRUMENTAÇÃO METEOROLÓGICA
X	teste lado a lado (padrão x objeto sob verificação)
	X1 - teste com curta duração de tempo (medidas realizadas durante \cong 30 minutos) X2 - teste com média duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 dias) X3 - teste com longa duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 semanas)
Y	teste(s) com dispositivo(s) simulador(es) de variáveis meteorológicas
	Y1 - teste do transdutor de umidade relativa do ar com substituição de elemento sensor por um capacitor de valor fixo Y2 - teste de higrômetro com variação de umidade relativa do ar
Z	teste lado a lado (padrão x objeto sob verificação)
	Z1 - teste com curta duração de tempo (medidas realizadas durante \cong 30 minutos) Z2 - teste com média duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 dias) Z3 - teste com longa duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 semanas)

* recomenda-se a realização das etapas X1, Y e Z3 na sequência;

** não são recomendadas as etapas X2, X3, Z2 e Z3 para as configurações A e B (item D.2.2).

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 16 de 63	

D.2.3.1 Nos casos de X ou Z: - instale o Padrão de trabalho lado a lado com o Objeto sob verificação, o mais próximo possível (< 30 cm) de acordo com a configuração selecionada (item D.2.2); - após 30 minutos (no mínimo) para estabilização térmica (*warm-up*) realize as medidas em intervalos de tempo, tendo como base o intervalo de tempo do programa (*software*) do sistema de aquisição de dados/*datalogger* da estação meteorológica / sistema de observação ambiental; - preencha os itens 8.6 (distância entre padrão e objeto; intervalo de tempo entre medidas; número de série de medidas e quantidade de medidas) e 8.7 (fotografia) do anexo **K**. Insira legenda(s) na(s) foto(s).

D.2.3.2 No caso de Y: - após 30 minutos (no mínimo) para estabilização térmica (*warm-up*), faça as conexões do Padrão de Trabalho e do Objeto sob verificação conforme figura Y1 e/ou Y2 de acordo com a configuração (item D.2.2);
 - no caso de Y1, dependendo do modelo do higrômetro sob verificação, substitua o elemento sensor por um capacitor de valor fixo ($\leq 5\%$ de precisão) dentro da faixa de trabalho e anote o valor disponibilizado em % *u.r.* pelo sistema de monitoramento cinco vezes num intervalo de tempo de 5 minutos entre cada medição;
 - no caso de Y2, coloque sílica gel dessecante no recipiente para verificação/ajuste de higrômetros e insira o padrão de trabalho e o objeto sob verificação (não encoste os sensores na sílica ou na água), realize as medidas em intervalos de tempo, tendo como base o intervalo de tempo do programa (*software*) do sistema de aquisição de dados/*datalogger* da estação meteorológica / sistema de observação ambiental. Realize as medidas durante 30 minutos no mínimo. Após este tempo, retire o padrão de trabalho e o objeto sob verificação, instale-os lado a lado, o mais próximo possível (< 30 cm) e realize novamente as medidas nos mesmos intervalos de tempo durante 15 minutos no mínimo;
 - preencha os itens 8.8 (distância entre padrão e objeto; intervalo de tempo entre medidas; número de série de medidas e quantidade de medidas) e 8.9 (fotografia) do anexo **K**. Insira legenda(s) na(s) foto(s).

Figura 10 – Teste Y1 de transdutor de umidade relativa do ar com substituição de elemento sensor por um capacitor de valor fixo

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 17 de 63	

Figura 11 – Teste Y2 de higrômetros com variação de umidade relativa do ar

D.2.4. Anote as medidas de acordo com o modelo abaixo, preencha o item 8.10 - nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s) do anexo **K** e encaminhe o(s) arquivo(s) para análise juntamente com o anexo **K**.

Obs.: - Exemplo de nome de arquivo: - `marca_modelo_ns_temp_umid_dia_mes_ano_arq1.txt`;
 - Se possível, mantenha a configuração de montagem do teste até receber o status "ok" do profissional designado pela análise dos dados.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 18 de 63	

Time Stamp	N	Padrao_T	Padrão_U	Obj_T	Obj_U	t	u	p
21/11/2017 09:55:00	0	22,5	83,6	22,6	81,9	22,5	83,6	950
21/11/2017 09:56:00	1	22,5	81,7	22,6	80,3	22,5	81,7	950,1
21/11/2017 09:57:00	2	22,5	83,1	22,7	81,6	22,5	83,1	950,2
21/11/2017 09:58:00	3	22,6	80,7	22,7	79,4	22,6	80,7	950,2
21/11/2017 09:59:00	4	22,5	80,2	22,8	78,3	22,5	80,2	950,2
21/11/2017 10:00:00	5	22,5	81,4	22,7	79,1	22,5	81,4	950,2
21/11/2017 10:01:00	6	22,5	81	22,8	78,9	22,5	81	950,2
21/11/2017 10:02:00	7	22,4	79,9	22,8	77,6	22,4	79,9	950,1
21/11/2017 10:03:00	8	22,4	80,4	22,8	77,9	22,4	80,4	950
21/11/2017 10:04:00	9	22,4	81,4	22,8	79	22,4	81,4	949,9
21/11/2017 10:05:00	10	22,6	81,4	22,8	79,7	22,6	81,4	950,1
21/11/2017 10:06:00	11	22,6	82,5	22,9	80,4	22,6	82,5	950
21/11/2017 10:07:01	12	22,8	81,3	22,9	79,9	22,8	81,3	950
21/11/2017 10:08:00	13	22,8	79,8	22,9	78,4	22,8	79,8	950
21/11/2017 10:09:01	14	22,7	79,9	23	77,7	22,7	79,9	950,2
21/11/2017 10:10:00	15	22,6	79	22,9	76,9	22,6	79	950,1
21/11/2017 10:11:00	16	22,5	79,6	22,9	77,1	22,5	79,6	950,1
21/11/2017 10:12:00	17	22,5	81,4	22,9	78,7	22,5	81,4	950,1
21/11/2017 10:13:00	18	22,7	83,2	22,9	80,3	22,7	83,2	950,1
21/11/2017 10:14:00	19	22,8	81,3	22,9	80,5	22,8	81,3	950,2
21/11/2017 10:15:00	20	22,9	83,7	23	80,6	22,9	83,7	950,2
21/11/2017 10:16:00	21	23	81,1	23,1	80,3	23	81,1	950,2
21/11/2017 10:17:00	22	23,2	81,1	23,2	78,4	23,2	81,1	950,2
21/11/2017 10:18:00	23	23,1	78,7	23,2	77,8	23,1	78,7	950,1
21/11/2017 10:19:00	24	23,1	78,8	23,3	77,2	23,1	78,8	950,1
21/11/2017 10:20:00	25	23,2	79,7	23,4	77,9	23,2	79,7	950
21/11/2017 10:21:00	26	23,4	81,8	23,5	80,3	23,4	81,8	950,1
21/11/2017 10:22:00	27	23,5	78,5	23,7	77,9	23,5	78,5	950
21/11/2017 10:23:00	28	23,5	78,7	23,7	77,2	23,5	78,7	950
21/11/2017 10:24:00	29	23,5	77,9	23,8	76,2	23,5	77,9	950,1
21/11/2017 10:25:00	30	23,6	79	23,8	76,9	23,6	79	950,1

Figura 12 – Exemplo de arquivo de dados de verificação de temperatura e umidade relativa do ar

D.2.5. Outros testes podem ser realizados e registrados no item 8.11 do anexo **K**.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 19 de 63	

Anexo E – Verificação de medidor de chuva

Inicialmente o procedimento de verificação/checagem dos instrumentos de chuva pode ser executado sem que haja qualquer limpeza, substituição de quaisquer acessórios, atualizações de *hardware/software*, realização de nivelamento, etc. Caso o procedimento de verificação faça parte da rotina da manutenção preventiva, execute o procedimento antes e após a manutenção preventiva.

E.1 Material para a realização dos testes

- a) Paquímetro calibrado (padrão de trabalho) com dimensões necessárias para realizar a medição do diâmetro do coletor do pluviômetro sob verificação/checagem.
- b) Sistema de aquisição de dados (*datalogger*) ou indicador de umidade relativa do ar. O *datalogger* deverá estar calibrado para utilização de sensores analógicos ou um dispositivo contador manual de no mínimo três dígitos (ou digital – aplicativo para *smartphone*) e um cronômetro (analógico ou digital ou aplicativo para *smartphone*).
Obs.: - O contador e o cronômetro devem ter seu funcionamento adequado examinado anterior ao uso.
- c) Medidores das condições ambientais (pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar) calibrados.
- d) Dispositivo para verificação de pluviômetros em campo (*Dualbase PluviDB-DVP, Hydrological Field calibration device, Novalinx TBRG calirator, RMYOUNG RG Calibrator, garrafa dosadora ou similar*) compatível com as especificações do pluviômetro sob verificação;
Obs.: - o dispositivo deve ser calibrado ou verificado antes do uso utilizando uma balança calibrada ou uma proveta calibrada.
- e) Balança calibrada ou proveta calibrada, se aplicável.
- f) Caixa e aparato para utilização de *datalogger* em campo. Deve ser previsto também os recursos para a alimentação elétrica do conjunto (fonte de alimentação ou sistema com painel fotovoltaico, regulador de carga e bateria), se aplicável;
- g) Multímetro (função ohmímetro ou teste de continuidade);
- h) Galão de 5 litros para água;
- i) Trena;
- j) Máquina fotográfica e
- k) Microcomputador ou outro dispositivo para anotação das medidas e de outras informações.

Obs.: - Antes e após a utilização dos padrões de trabalho em campo, estes devem ser comparados com outros padrões. Utilize somente padrões com Certificados de Calibração dentro das suas validades. Averigue o funcionamento adequado de todo o material.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 20 de 63	

E.2 Execução da verificação/checagem do pluviômetro

Nesta verificação é utilizado o método da indicação e as medidas podem ser feitas de forma direta ou indireta. A verificação/checagem do pluviômetro **pode** ser realizada integralmente ou parcialmente de acordo com as seguintes etapas:

E.2.1. Releia todo o procedimento de verificação do pluviômetro, antes de iniciar a sua execução;

E.2.2. Selecione as etapas de testes de acordo com a tabela abaixo e preencha os itens 9.1 a 9.4 do anexo **K**.

Tabela 5 – Etapas e modalidades de testes para a instrumentação meteorológica

ETAPA	MODALIDADE DE TESTE PARA A INSTRUMENTAÇÃO METEOROLÓGICA
Y	testes com dispositivos simuladores de variáveis meteorológicas
Y1 - teste do pluviômetro desconectado do sistema de monitoramento ambiental Y2 - teste do pluviômetro em conjunto com o sistema de monitoramento ambiental	

Figura 13 – Teste Y1 de pluviômetro – em separado do sistema

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 21 de 63	

Figura 14 – Teste Y2 de pluviômetro em conjunto com o sistema de monitoramento ambiental

E.2.2.1 No caso de Y1 e/ou Y2:

- após 30 minutos (no mínimo) para estabilização térmica (*warm-up*) monte a configuração da verificação conforme figura Y1 e/ou Y2;
- no caso de um pluviômetro de *báscula* (TBRG – *Tipping Bucket Rain Gauge*), realize o teste preliminar do sensor *reed switch* com um ohmímetro, de acordo com a figura 14, se aplicável. Na condição de *reed switch* com problema, anote o defeito no campo do item 9.11 do anexo **K** e não prossiga com a verificação do pluviômetro.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 22 de 63	

Figura 15 – Teste do reed switch de um TBRG

- no caso de pluviômetro com coletor cilíndrico, faça uma marca no gabinete (coletor) do pluviômetro, caso não haja nenhum chanfro para o encaixe do coletor na base do pluviômetro; - meça o diâmetro da área de captação do pluviômetro, conforme a figura 14. Utilize um gabarito para realizar a medida em no mínimo 5 pontos. No caso de pluviômetros com outros formatos geométricos, utilize o paquímetro ou outro instrumento calibrado para realizar as medidas que servirão para o cálculo da área de captação de chuva e preencha o item 9.5 do anexo **K**; - identifique o gabinete/coletor com marca e número de série, se necessário.

Figura 16 – Medição do diâmetro da área de captação de chuva

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 23 de 63	

- calcule o volume de água em ml para simular um acumulado de chuva equivalente à soma do volume de 50 basculadas de acordo com a equação 1 e preencha o item 9.6 do anexo **K**;

$$V_{50TIPS} = 50 \cdot Res \cdot A \text{ [mm}^3\text{]} \quad (1)$$

onde:

V_{50TIPS} = volume de chuva para 50 basculadas, em mm^3 ;

Res = resolução nominal do pluviômetro, em mm;

A = área de captação em mm^2 (para circunferência $A = \pi \cdot R^2$, onde raio = diâmetro/2);

$1 \text{ mm}^3 \cong 1 \mu\text{l}$.

- selecione um bico dosador do dispositivo de verificação de pluviômetro, coloque a quantidade de água calculada (V_{50TIPS}) no dispositivo e utilize uma balança ou uma proveta calibrada para conferir o volume;

- utilize o dispositivo de verificação no pluviômetro e anote as medidas (quantidade de basculadas e os tempos utilizando um contador e um cronômetro); - repita a operação para outros bicos dosadores;

- preencha o item 9.7 (fotografia) do anexo **K**. Insira legenda(s) na(s) foto(s).

E.2.3. Anote as medidas de acordo com o modelo abaixo, preencha o item 9.8 - nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s) do anexo **K** e encaminhe o(s) arquivo(s) para análise juntamente com o anexo **K**.

Obs.: - Exemplo de nome de arquivo: - 'marca_modelo_ns_precipit_dia_mes_ano_arq1.txt';

- Se possível, mantenha a configuração de montagem do teste até receber o status "ok" do profissional designado pela análise dos dados.

Diâmetro [mm]	Medida 1	Medida 2	Medida 3	Medida 4	Medida 5								
Volume [50 Tips]	ml												
	Medida 1			Medida 2			Medida 3			Medida 4			
Dispositivo de verificação	Número de basculadas	Indicador [mm]	Tempo [s]	Número de basculadas	Indicador [mm]	Tempo [s]	Número de basculadas	Indicador [mm]	Tempo [s]	Número de basculadas	Indicador [mm]	Tempo [s]	
menor													
médio													
maior													

Figura 17 – Exemplo de arquivo de dados de verificação de pluviômetro

E.2.4. Outros testes podem ser realizados e registrados no item 9.9 do anexo **K**.

Referência bibliográfica:

Santana, Márcio A. A.; Guimarães, Patrícia L. O.; Lanza, Luca G.; Vuerich, Emanuele. *Metrological analysis of a gravimetric calibration system for tipping-bucket rain gauges. Meteorological Applications*, v. 22, p. 879-885, 2015.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 24 de 63	

Anexo F – Verificação de medidor de direção e velocidade de vento

Inicialmente o procedimento de verificação/checagem dos instrumentos de direção e velocidade de vento pode ser executado sem que haja qualquer limpeza, substituição de quaisquer acessórios (rolamento, cabo, etc), atualizações de *hardware/software*, realinhamento, etc. Caso o procedimento de verificação faça parte da rotina da manutenção preventiva, execute o procedimento antes e após a manutenção preventiva.

F.1 Material para a realização dos testes

- Anemômetro calibrado (padrão de trabalho) com especificações técnicas iguais ou superiores ao do higrômetro sob verificação/checagem.
- Sistema de aquisição de dados (*datalogger*) ou indicador de umidade relativa do ar. O *datalogger* deverá estar calibrado para utilização de sensores analógicos.
- Medidores das condições ambientais (pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar) calibrados.
- Dispositivos para verificação de anemômetro (*RM Young Wind Sensor Calibration Accessories* ou similar) para testes em laboratório;
- Aparato para montagem do anemômetro em torre ou haste, se aplicável;
- Caixa e aparato para utilização de *datalogger* em campo. Deve ser previsto também os recursos para a alimentação elétrica do conjunto (fonte de alimentação ou sistema com painel fotovoltaico, regulador de carga e bateria).
- Bússola;
- Trena;
- Máquina fotográfica e
- Microcomputador ou outro dispositivo para anotação das medidas e de outras informações.

Obs.: - Antes e após a utilização dos padrões de trabalho em campo, estes devem ser comparados com outros padrões. Utilize somente padrões com Certificados de Calibração dentro das suas validades. Averigue o funcionamento adequado de todo o material.

F.2 Execução da verificação/checagem do anemômetro

Nesta verificação é utilizado o método da comparação e as medidas são feitas de forma direta ou indireta. A verificação/checagem do anemômetro **pode** ser realizada integralmente ou parcialmente de acordo com as seguintes etapas:

F.2.1. Releia todo o procedimento de verificação do anemômetro, antes de iniciar a sua execução;

F.2.2. Selecione a configuração de verificação/checagem de acordo com o **anexo I** e preencha os itens 10.1 a 10.4 do anexo **K**;

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 25 de 63	

Figura 18 – Seleção de configuração de verificação/checagem

Obs.: - Normalmente não se aplicam as configurações A ou B para a verificação do anemômetro. Recomenda-se as configurações C ou E.

F.2.3. Selecione a modalidade de teste de acordo com a tabela abaixo e preencha o item 10.5 do anexo **K**;

Tabela 6 – Modalidades de testes para a instrumentação meteorológica

MODALIDADE DE TESTE PARA A INSTRUMENTAÇÃO METEOROLÓGICA
X - teste lado a lado (padrão x objeto sob verificação)
X1 - teste com curta duração de tempo (medidas realizadas durante \cong 30 minutos)
X2 - teste com média duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 dias)
X3 - teste com longa duração de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 semanas)

F.2.3.1 Instale o Padrão de trabalho lado a lado com o Objeto sob verificação, o mais próximo possível (< 2 m) de acordo com a configuração selecionada (item F.2.2); - no caso de anemômetros com rolamento, verifique se não está sendo gerado ruído inadequado pelo rolamento; - confira o nivelamento e o alinhamento (norte) dos instrumentos; - após 30 minutos (no mínimo) para estabilização térmica (*warm-up*) realize as medidas em intervalos de tempo, tendo como base o intervalo de tempo do programa (*software*) do sistema de aquisição de dados/*datalogger* da estação meteorológica / sistema de observação ambiental. Preencha os itens 10.6 (distância entre padrão e objeto; intervalo de tempo entre medidas; número de série de medidas e quantidade de medidas) e 10.7 (fotografia) do anexo **K**. Insira legenda(s) na(s) foto(s).

F.2.4. Anote as medidas de acordo com o modelo abaixo, preencha o item 10.10 - nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s) do anexo **K** e encaminhe o(s) arquivo(s) para análise juntamente com o anexo **K**.

Obs.: - Exemplo de nome de arquivo: - `marca_modelo_ns_wd_ws_dia_mes_ano_arq1.txt`;
 - Se possível, mantenha a configuração de montagem do teste até receber o status "ok" do profissional designado pela análise dos dados.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 26 de 63	

Time Stamp	Padrao_WS	Padrao_WD	Obj_WS	Obj_WD	t	u	p
28/06/2013 11:50:00	2,2	128,3	1,7	135,5	24,7	75	949,2
28/06/2013 11:50:10	2,1	135,4	1,7	135,5	24,7	75	949,2
28/06/2013 11:50:20	1,8	141,0	1,8	133,3	24,7	74	949,3
28/06/2013 11:50:30	1,5	128,3	1,5	137,8	24,8	73,3	949,1
28/06/2013 11:50:40	2,1	132,6	1,5	129,9	24,6	73,2	949,3
28/06/2013 11:50:50	2,6	108,8	2,1	119,7	24,6	73,6	949,2
28/06/2013 11:51:00	2,6	103,1	2,2	115,8	24,6	73,7	949,3
28/06/2013 11:51:10	2,4	101,9	2,1	106,0	24,7	74,2	949,3
28/06/2013 11:51:20	2,0	97,6	2,2	100,3	24,7	73,4	949,2
28/06/2013 11:51:30	2,0	101,9	2,1	105,9	24,7	74,1	949,2
28/06/2013 11:51:40	2,2	115,8	1,9	114,4	24,7	73,7	949,3
28/06/2013 11:51:50	2,3	113,0	1,9	115,2	24,8	73,7	949,3
28/06/2013 11:52:00	2,1	113,0	1,9	112,7	24,7	72,4	949,1
28/06/2013 11:52:10	1,7	101,8	1,7	108,0	24,5	72,9	949,3
28/06/2013 11:52:20	1,6	83,6	1,3	94,3	24,6	74,2	949,3
28/06/2013 11:52:30	1,2	90,7	1,4	84,8	24,6	74,9	949,3
28/06/2013 11:52:40	1,7	80,8	1,2	81,7	24,8	75,5	949,2
28/06/2013 11:52:50	2,0	78,0	1,5	84,2	24,8	73,1	949,3
28/06/2013 11:53:00	1,8	87,7	1,6	81,8	24,8	73	949,3
28/06/2013 11:53:10	1,9	85,1	1,6	82,5	24,7	73,1	949,3
28/06/2013 11:53:20	1,6	87,7	1,5	87,6	24,6	72,6	949,3
28/06/2013 11:53:30	0,9	85,1	0,9	102,1	24,6	73,6	949,3
28/06/2013 11:53:40	1,0	154,9	0,8	105,7	24,5	74,1	949,3
28/06/2013 11:53:50	1,5	73,7	1,1	113,4	24,6	73,4	949,3
28/06/2013 11:54:00	2,6	68,2	1,6	75,4	24,4	72,5	949,4
28/06/2013 11:54:10	1,9	69,6	1,9	63,8	24,4	75,4	949,4
28/06/2013 11:54:20	2,6	78,0	1,9	63,8	24,5	74,2	949,4
28/06/2013 11:54:30	1,7	84,9	2,2	83,4	24,4	74,5	949,4
28/06/2013 11:54:40	1,4	90,7	1,9	85,5	24,4	73,6	949,4
28/06/2013 11:54:50	1,8	90,5	1,2	89,3	24,4	74	949,3

Figura 19 – Exemplo de arquivo de dados de verificação de direção e velocidade de vento

F.2.5. Outros testes podem ser realizados e registrados no item 10.11 do anexo **K**. Por exemplo os testes realizados com o *RM Young Wind Sensor Calibration Accessories* ou similar.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 27 de 63	

Anexo G – Verificação de medidor de radiação solar

Inicialmente o procedimento de verificação/checagem dos instrumentos de radiação solar pode ser executado sem que haja qualquer limpeza, substituição de quaisquer acessórios (ventilador, sílica, etc), atualizações de *hardware/software*, nivelamento, etc. Caso o procedimento de verificação faça parte da rotina da manutenção preventiva, execute o procedimento antes e após a manutenção preventiva.

G.1 Material para a realização dos testes

- a) Radiômetro calibrado (padrão de trabalho) com especificações técnicas iguais ou superiores ao do radiômetro sob verificação/checagem;
Obs.: - O padrão de trabalho deverá dispor de *ventilador*, caso o objeto utilize ventilador acoplado.
- b) Sistema de aquisição de dados (*datalogger*) ou indicador de irradiância. O *datalogger* deverá estar calibrado para utilização de sensores analógicos;
- c) Medidores das condições ambientais (pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar) calibrados;
- d) Aparato para montagem do radiômetro em torre ou haste, se aplicável;
- e) Caixa e aparato para utilização de *datalogger* em campo. Deve ser previsto também os recursos para a alimentação elétrica do conjunto (fonte de alimentação ou sistema com painel fotovoltaico, regulador de carga e bateria);
- f) Sílica gel dessecante (100g)*, se aplicável;
- g) Bússola;
- h) Trena;
- i) Máquina fotográfica e
- k) Microcomputador ou outro dispositivo para anotação das medidas e de outras informações.

Obs.: - Antes e após a utilização dos padrões de trabalho em campo, estes devem ser comparados com outros padrões. Utilize somente padrões com Certificados de Calibração dentro das suas validades. Averigue o funcionamento adequado de todo o material.

G.2 Execução da verificação/checagem do radiômetro

Nesta verificação é utilizado o método da comparação e as medidas podem ser feitas de forma direta ou indireta. A verificação/checagem do radiômetro **pode** ser realizada integralmente ou parcialmente de acordo com as seguintes etapas:

G.2.1. Releia todo o procedimento de verificação do radiômetro, antes de iniciar a sua execução;

G.2.2. Selecione a configuração de verificação/checagem de acordo com o **anexo I** e preencha os itens 11.1 a 11.4 do anexo **K**;

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 28 de 63	

Figura 20 – Seleção de configuração de verificação/checagem

Obs.: - Normalmente não se aplicam as configurações A ou B para a verificação do radiômetro. Recomenda-se as configurações C ou E.

G.2.3. Selecione a modalidade de teste de acordo com a tabela abaixo e preencha o item 11.5 do anexo **K**;

Tabela 7 – Modalidades de testes para a instrumentação meteorológica

MODALIDADE DE TESTE PARA A INSTRUMENTAÇÃO METEOROLÓGICA
X - teste lado a lado (padrão x objeto sob verificação)
X1 - teste de curto período de tempo (medidas realizadas durante \cong 30 minutos) X2 - teste de médio período de tempo (medidas em um período de tempo de 1 a 5 dias) X3 - teste de longo período de tempo (medidas realizadas durante 1 a 2 semanas)

* recomenda-se a realização das etapas X1 com 5 dias de duração.

G.2.3.1 Instale o Padrão de trabalho lado a lado com o Objeto sob verificação, o mais próximo possível (< 50 cm) de acordo com a configuração selecionada (item G.2.2); - confira o nivelamento e o alinhamento dos cabos (pólos) dos instrumentos; - substitua o dessecante (sílica gel), se necessário; - após 30 minutos (no mínimo) para estabilização térmica (*warm-up*) realize as medidas em intervalos de tempo, tendo como base o intervalo de tempo do programa (*software*) do sistema de aquisição de dados/*datalogger* da estação meteorológica / sistema de observação ambiental. Preencha os itens 11.6 (distância entre padrão e objeto; intervalo de tempo entre medidas; número de série de medidas e quantidade de medidas) e 11.7 (fotografia) do anexo **K**. Insira legenda(s) na(s) foto(s).

G.2.4. Anote as medidas de acordo com o modelo abaixo, preencha o item 11.10 - nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s) do anexo K e encaminhe o(s) arquivo(s) para análise juntamente com o anexo K.

Obs.: - Exemplo de nome de arquivo: - 'marca_modelo_ns_radiacao_dia_mes_ano_arq1.txt';
 - Se possível, mantenha a configuração de montagem do teste até receber o status "ok" do profissional designado pela análise dos dados.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 29 de 63	

TIMESTAMP	RECORD	PresAtm hPa	TptAr oC	UmidRel %ur	Pir(1) mV	Pir(2) mV
24/06/2019 09:24	10062	953,93	17,3	79,98	4,08482	4,725458
24/06/2019 09:25	10063	953,92	17,5	79,26	4,086829	4,757591
24/06/2019 09:26	10064	953,91	17,67	79,03	4,080862	4,767699
24/06/2019 09:27	10065	953,92	17,79	77,13	4,080862	4,793807
24/06/2019 09:28	10066	953,93	17,87	76,4	4,082857	4,8199
24/06/2019 09:29	10067	953,95	18,04	76,8	4,076832	4,8199
24/06/2019 09:30	10068	953,95	17,71	75,77	4,098901	4,869077
24/06/2019 09:31	10069	953,94	17,63	76,6	4,103921	4,892172
24/06/2019 09:32	10070	953,95	17,57	77,45	4,116945	4,914227
24/06/2019 09:33	10071	953,95	17,55	77,83	4,118953	4,935313
24/06/2019 09:34	10072	953,94	17,56	77,48	4,143019	4,982468
24/06/2019 09:35	10073	953,91	17,67	77,77	4,163102	5,005562
24/06/2019 09:36	10074	953,88	17,75	77,2	4,187277	5,017704
24/06/2019 09:37	10075	953,88	18,01	77,49	4,215393	5,040799
24/06/2019 09:38	10076	953,87	18,14	76,13	4,247467	5,08491
24/06/2019 09:39	10077	953,88	18,39	76,04	4,269544	5,102969
24/06/2019 09:40	10078	953,88	18,44	74,96	4,303684	5,11301
24/06/2019 09:41	10079	953,87	18,4	75,1	4,33172	5,139023
24/06/2019 09:42	10080	953,86	18,26	75,72	4,359836	5,172159
24/06/2019 09:43	10081	953,85	18,2	74,85	4,395967	5,20427
24/06/2019 09:44	10082	953,83	18,29	75,7	4,428098	5,228368
24/06/2019 09:45	10083	953,81	18,3	75,02	4,460214	5,243412
24/06/2019 09:46	10084	953,8	18,31	74,74	4,510419	5,274539
24/06/2019 09:47	10085	953,79	18,41	74,47	4,556589	5,301629
24/06/2019 09:48	10086	953,79	18,47	74,68	4,586712	5,319703
24/06/2019 09:49	10087	953,79	18,66	75,31	4,626795	5,333666
24/06/2019 09:50	10088	953,78	18,87	73,83	4,668966	5,357764
24/06/2019 09:51	10089	953,77	18,81	72,82	4,696	5,381775
24/06/2019 09:52	10090	953,77	18,98	73,5	4,719092	5,403862
24/06/2019 09:53	10091	953,78	19,06	72,67	4,75323	5,433984

Figura 21 – Exemplo de arquivo de dados de verificação de radiação solar

G.2.5. Outros testes podem ser realizados e registrados no item 11.11 do anexo **K**. Por exemplo os testes realizados com o *EKO – indoor calibration facility*, *Hukseflux – indoor pyranometer calibration system*, *Kipp & Zonen – calibration facility radiometers* ou similares.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 30 de 63	

Anexo H – Verificação do sistema de aquisição de dados ou datalogger.

Inicialmente o procedimento de verificação/checagem do sistema de aquisição de dados ou *datalogger* pode ser executado sem que haja qualquer limpeza, substituição de quaisquer acessórios (bateria, cabo, conector, etc), atualizações de *hardware/software*, etc. Caso o procedimento de verificação faça parte da rotina da manutenção preventiva, execute o procedimento antes e após a manutenção preventiva.

H.1 Material para a realização dos testes

- Multímetro calibrado (padrão de trabalho) com especificações técnicas iguais ou superiores ao do *datalogger* sob verificação/checagem;
- Medidores das condições ambientais (pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar) calibrados;
- Gerador de função ou de pulso calibrado (padrão de trabalho), se aplicável;
- Contador ou frequencímetro calibrado (padrão de trabalho), se aplicável;
- Fonte de alimentação calibrada (padrão de trabalho), se aplicável;
- Caixa e aparato para utilização de *datalogger* em campo, se aplicável. Deve ser previsto também os recursos para a alimentação elétrica do conjunto (fonte de alimentação ou sistema com painel fotovoltaico, regulador de carga e bateria);
- Resistores de precisão (preferencialmente $\leq 1\%$ de tolerância), *Campbell Bridge Terminal Input Module* ou similares. Os resistores devem ser verificados pelo ohmímetro;
- Conectores do tipo *Sindal* ou similares;
- Máquina fotográfica e
- Microcomputador ou outro dispositivo para anotação das medidas e de outras informações.

Obs.: - Antes e após a utilização dos padrões de trabalho em campo, estes devem ser comparados com outros padrões. Utilize somente padrões com Certificados de Calibração dentro das suas validades. Averigue o funcionamento adequado de todo o material.

H.2 Execução da verificação/checagem do sistema de aquisição de dados ou *datalogger*

O sistema de aquisição de dado ou *datalogger* pode ser verificado em separado ou em conjunto com os sensores meteorológicos. Preferencialmente utilize as configurações A, C ou E para realizar as verificações da estação meteorológica ou do sistema de observação ambiental, de forma integral (*hardware e software*). Somente realize a verificação do *datalogger*, caso não ele tenha sido verificado em conjunto com os sensores meteorológicos. Nas verificações de *datalogger* são utilizados os métodos da comparação, da indicação e diferencial e as medidas podem ser feitas de forma direta ou indireta. A verificação/checagem do sistema de aquisição de dados ou *datalogger* **pode** ser realizada integralmente ou parcialmente de acordo com as seguintes etapas:

<p>CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS</p>	<p><i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i></p>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 31 de 63	

H.2.1.1. Releia todo o procedimento de verificação do *datalogger*, antes de iniciar a sua execução;

H.2.2. Caso o sistema de aquisição de dados/*datalogger* tenha sido verificado em conjunto com algum sensor meteorológico, descreva o teste no item 12.4.

H.2.2.2. Selecione as etapas de testes de acordo com a tabela abaixo e preencha os itens 12.5 e 12.6 do anexo **K**;

Tabela 8 – Etapas e modalidades de testes para a instrumentação meteorológica

ETAPA	MODALIDADE DE TESTE PARA A INSTRUMENTAÇÃO METEOROLÓGICA
Y	testes com medidores, geradores de sinais e dispositivos simuladores de variáveis meteorológicas
Y1	teste do <i>datalogger</i> utilizando circuito divisor de tensão para entradas analógicas em V
Y2	teste do <i>datalogger</i> utilizando circuito divisor de corrente para entradas analógicas em mA
Y3	teste do <i>datalogger</i> utilizando multímetro nas entradas analógicas (tensão ou corrente) do <i>datalogger</i> com o dado apresentado no sistema de monitoramento ambiental
Y4	teste do <i>datalogger</i> utilizando frequencímetro ou contador nas entradas analógicas (frequência ou pulso) do <i>datalogger</i> com o dado apresentado no sistema de monitoramento ambiental
Y5	teste do <i>datalogger</i> com variação nas entradas analógicas de tensão ou corrente elétrica simulando alteração nas variáveis meteorológicas e verificação dos dados apresentado no sistema de monitoramento ambiental
Y6	teste do <i>datalogger</i> com variação nas entradas analógicas de pulso ou frequência simulando alteração nas variáveis meteorológicas e verificação dos dados apresentado no sistema de monitoramento ambiental

Figura 22 – Circuitos resistivos (Y1 - divisor de tensão e Y2 - divisor de corrente) para simular sinais analógicos nas entradas do sistema de aquisição de dado ou *datalogger*

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 32 de 63	

Figura 23 - Teste Y3 do sistema de aquisição de dados ou *datalogger*

Figura 24 - Teste Y4 do sistema de aquisição de dados ou *datalogger*

<p>CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS</p>	<p><i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i></p>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 33 de 63	

Figura 25 - Teste Y5 do sistema de aquisição de dados ou *datalogger*

Figura 26 - Teste Y6 do sistema de aquisição de dados ou *datalogger*

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 34 de 63	

H.2.3. No caso de Y1 ou Y2, os circuitos divisores de tensão ou corrente elétrica podem ser utilizados em campo e conectados na própria alimentação do *datalogger*. Os circuitos servem para simular entradas analógicas e comparar seus respectivos valores correspondentes com os dados apresentados no sistema de monitoramento ambiental, em unidades utilizadas para mensurar as variáveis meteorológicas. Descreva o teste, o circuito utilizado e anote os valores simulados nas entradas do sistema de aquisição de dados/*datalogger* e os valores indicados na saída (preferencialmente na saída do sistema de monitoramento ambiental – *software*). Preencha os itens 12.7, 12.11 e 12.12 do anexo **K**.

H.2.4. No caso de Y3 e Y4, os equipamentos de medição de tensão, corrente, frequência ou pulsos podem ser utilizados normalmente em laboratório para medirem os sinais nas entradas analógicas de tensão ou corrente elétrica, de frequência e de pulso e comparar com os dados apresentados pelo sistema de monitoramento ambiental. O voltímetro e o freqüencímetro também servem para medirem os níveis de tensão nas saídas de tensão elétrica e nos canais geradores de pulso do *datalogger*, respectivamente, quando aplicáveis. Descreva o teste e anote os valores medidos nas entradas do sistema de aquisição de dados/*datalogger* e os valores indicados na saída e os valores indicados na saída (preferencialmente na saída do sistema de monitoramento ambiental – *software*) e/ou meça os sinais de alimentação, geração de tensão elétrica e de pulso, descreva o teste e os pontos de medição e anote os valores. Preencha os itens 12.8, 12.9, 12.11 e 12.12 do anexo **K**.

H.2.5. No caso de Y5 e Y6, os equipamentos de geração de tensão/corrente elétrica e pulso/frequência podem ser utilizados normalmente em laboratório para simularem mudanças nas variáveis meteorológicas através da variação dos sinais nas entradas analógicas de tensão ou corrente elétrica, de frequência e de pulso e comparar com os dados apresentados pelo sistema de monitoramento ambiental. Descreva o teste e anote os valores simulados nas entradas do sistema de aquisição de dados/*datalogger* e os valores indicados na saída (preferencialmente na saída do sistema de monitoramento ambiental – *software*). Preencha os itens 12.10, 12.11 e 12.12 do anexo **K**.

H.2.6. Encaminhe o(s) arquivo(s) com os dados e informações para a análise juntamente com o anexo **K**.

Obs.: - Exemplo de nome de arquivo: - `marca_modelo_ns_datalogger_dia_mes_ano_arq1.txt`;
- Se possível, mantenha a configuração de montagem do teste até receber o status "ok" do profissional designado pela análise dos dados.

H.2.7. Outros testes podem ser realizados e registrados no item 12.13 do anexo **K**.

Referência bibliográfica:

Santana, M. A. A.; Guimaraes, P. L. O.; Assumpção, C. T.; Santana, M. K. A.; Nogueira, J. L. M.; Arlino, P. R. A.. *A demanda, os requisitos e a calibração de 'dataloggers' utilizados no monitoramento ambiental no Brasil*. In: V Congresso Brasileiro de Metrologia, 2009, Salvador - BA, 2009.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 36 de 63	

Figura 28 – Configuração A de montagem para a verificação/checagem de instrumentação meteorológica – coleta manual – comparação de medidas do padrão de trabalho com o sistema de monitoramento completo

Figura 29 – Configuração B de montagem para a verificação/checagem de instrumentação meteorológica – coleta manual de dados - comparação de medidas do padrão de trabalho com dados do datalogger da estação/sistema sob verificação

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 37 de 63	

Figura 30 – Configuração C de montagem para a verificação/checagem de instrumentação meteorológica – coleta automatizada de dados – comparação de medidas do padrão de trabalho com o sistema de monitoramento ambiental

Figura 31 – Configuração D de montagem para a verificação/checagem de instrumentação meteorológica – coleta automatizada de dados - comparação de medidas do software do datalogger padrão de trabalho com as medidas do software do datalogger da estação/sistema sob verificação

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 38 de 63	

Figura 32 – Configuração E de montagem para a verificação/checagem de instrumentação meteorológica - coleta automatizada de dados - comparação de medidas do *software* de teste (utilizando o *datalogger* do sistema de monitoramento) com as medidas do sistema de monitoramento completo

Figura 33 – Configuração F de montagem para a verificação/checagem de instrumentação meteorológica - coleta automatizada de dados - comparação de medidas do padrão de trabalho através de *software* de teste (utilizando o *datalogger* do sistema de monitoramento) com as medidas do transdutor sob verificação

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 39 de 63	

Figura 34 – Configuração G de montagem para a verificação/checagem de instrumentação meteorológica - coleta automatizada de dados - comparação de medidas do padrão de trabalho através de *software* de teste (utilizando o *datalogger* de teste) com as medidas do transdutor sob verificação

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 40 de 63	

Anexo J – Análise de dados, tratamento estatístico, elaboração e emissão de Relatórios de verificação/checagem da instrumentação meteorológica

Para a análise dos dados, tratamento estatístico, elaboração e emissão dos Relatórios de Verificação/ Checagem da instrumentação meteorológica deve ser designado um ou mais profissionais que sejam qualificados e tenham experiência nas normas, recomendações e requisitos listados no item 3 (documentos de referência) deste procedimento.

J.1. Utilize as informações listadas no anexo **K** para a análise dos dados, tratamento estatístico, elaboração e emissão do relatório de verificação/checagem dos dados.

J.2 Recomenda-se na análise e tratamento dos dados:

- não alterar e manter armazenados os arquivos com os dados brutos;
- sempre que possível, utilizar os conceitos do ISO-GUM e avaliar a incerteza de medição;
- detectar e filtrar possíveis *outlayers* (valores atípicos);
- elaborar tabelas contendo os valores de referência e os valores medidos ou indicados, quando aplicáveis;
- selecionar os tipos de gráficos aplicáveis para cada variável meteorológica com título, fonte de dados, números, datas e legendas;
- gerar gráficos de comparação com as medidas do padrão de trabalho *versus* medidas do objeto sob verificação, se aplicáveis;
- gerar gráficos de diferenças (erros) entre as medidas do padrão de trabalho *versus* medidas do objeto sob verificação, incluindo os parâmetros dos critérios de aceitação, se aplicáveis;
- atender aos "requisitos do cliente", como por exemplo, gerar as equações das curvas de regressão ou das linhas de tendência de um gráfico para posterior utilização em *datalogger* com o objetivo da realização de pré-processamento de dados (medidas) ou outra solicitação pertinente;
- utilizar a ASTM D4430-00 para os testes de média e longa duração ou em conjunto com outras recomendações.

Para a elaboração e emissão dos Relatórios de Verificação/Checagem recomenda-se:

- apresentar os resultados dos testes de forma objetiva e clara utilizando tabelas, gráficos, equações, foto, etc;
- utilizar a norma 17.025:2017 (item 7.8 – relato de resultados) como referência;
- utilizar a norma ASTM D4430-00 para testes de média e longa duração;

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 41 de 63	

Anexo K – Informações e dados para a emissão de Relatórios de Verificação/Checagem

As informações listadas abaixo podem ser utilizadas na análise, tratamento de dados, elaboração e emissão dos Relatórios de Verificação/Checagem de Instrumentação Meteorológica:

Cliente/Solicitante

1. Cliente:**2. Endereço:****3. Contato:****4. Identificação da Estação Meteorológica / Sistema de Observação Ambiental**

(nome, código ou número, se aplicável)

4.1 Estação meteorológica registrada na OMM?4.1.1 Sim (número OMM) Não Não informado4.1.2 Data de instalação: / / (dd/mm/ano) - Não informado**4.2 Cidade – Estado (instalação da estação meteorológica/sistema de observação):****4.2.1 Endereço completo:****4.3 Localização: Coordenadas Geográficas****4.3.1 Latitude:****4.3.2 Longitude:****4.3.3 Altitude:** m**4.4 Dimensões do sítio meteorológico:** x m**4.5 A estação/sistema faz parte de uma rede de estações/sistemas? Quantas estações/sistemas?** Sim (número de estações/sistemas ou não informado) Não.. Não informado**4.6 Condições climatológicas locais**

4.6.1 Pressão atmosférica: (a) hPa

4.6.2 Temperatura do ar: (a) °C

4.6.3 Umidade relativa do ar: (a) % u.r.

4.7. Modo de medição - observação:

(informar o intervalo de tempo para cada medição e como são coletados os dados)

exemplos:

- medição e coleta de dados de pressão atmosférica a cada minuto.

- medição instantânea a cada minuto e coleta de dados horários e diários para temperatura e umidade.

4.8. Fotos da estação meteorológica**4.8.1 Vista para o norte****4.8.2 Vista para o leste****4.8.3 Vista para o sul****4.8.4 Vista para o oeste**

	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 42 de 63	

4.9 Observação

4.10. Estação meteorológica / Sistema de Observação Ambiental:

4.10.1 Manual

4.10.2 Automática *on-line*

4.10.3 Automática *off-line*

4.11. Verificação realizada por: _____ em / / (dd/mm/aa)

4.12. Relatório emitido por: _____ em / / (dd/mm/aa)

5. Especificações técnicas dos transdutores da estação meteorológica ou sistema de observação ambiental sob verificação/checagem

5.1 Transdutor de pressão atmosférica:

(fabricante - modelo - número de série)

5.1.1 Faixa de trabalho: de: _____ a _____ hPa.

5.1.2 Resolução: _____ hPa

5.1.3 Tipo de transdutor:

5.1.3.1 Transdutor analógico.

Sinal de saída:

tensão elétrica

corrente elétrica

resistência elétrica

outro _____.

5.1.3.2 Transdutor digital. Interface utilizada:

RS232-C RS485 SDI-12 USB outra: _____.

5.1.3.3 "Smart sensor/transducer": - sensor que inclui um microprocessador, realiza medição, processa parcialmente os dados e tem saída digital em série ou paralela.

Interface: RS232-C RS485 SDI-12 USB Outra: _____.

5.1.4 Transdutor calibrado?

Não.

Sim. Dados da calibração: - Laboratório: _____.

Data da calibração: _____ (dd/mm/ano).

5.1.5 Encaminhe o Certificado de Calibração para o responsável pela análise e tratamento de dados da verificação.

5.1.6 Webpage (link) do transdutor: _____

5.1.7 Foto do transdutor de pressão atmosférica

5.1.8 Observação:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 43 de 63	

5.1.9 PADRÕES UTILIZADOS NA VERIFICAÇÃO/CHECAGEM – PRESSÃO ATMOSFÉRICA RASTREABILIDADE METROLÓGICA

5.1.9.a Barômetro (padrão de trabalho)

Barômetro, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.1.9.b Sistema de aquisição de dados / datalogger (padrão de trabalho)

Datalogger, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado(s):

Validade(s):

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.1.9.c Medidores das condições ambientais - pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar calibrados (padrões de trabalho).

Barômetro, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Termômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Higrômetro, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

5.1.10 Foto dos padrões de trabalho

5.1.11 Observação:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 44 de 63	

5. Especificações técnicas dos transdutores da estação meteorológica ou do sistema de observação ambiental sob verificação/checagem

5.2 Transdutor de **temperatura do ar**: (fabricante - modelo - número de série)

5.2.1 Faixa de trabalho: - de _____ a _____ °C.

5.2.2 Resolução: _____ °C.

5.2.3 Tipo de transdutor:

5.2.3.1 Transdutor analógico.

Sinal de saída:

tensão elétrica

corrente elétrica

resistência elétrica

outro _____.

5.2.3.2 Transdutor digital. Interface utilizada:

RS232-C RS485 SDI-12 USB outra: _____.

5.2.3.3 "Smart sensor/transducer": - sensor que inclui um microprocessador, realiza medição, processa parcialmente os dados e tem saída digital em série ou paralela.

Interface: RS232-C RS485 SDI-12 USB outra: _____.

5.2.4 Transdutor com abrigo meteorológico (*radiation shield*)? Sim Não.

5.2.4.a Transdutor com abrigo meteorológico aspirado (com ventilador)? Sim Não.

5.2.5 Posição do transdutor no abrigo meteorológico (*radiation shield*):

vertical horizontal

5.2.6 Transdutor calibrado?

Não.

Sim. Dados da calibração: - Laboratório: _____.

Data da calibração: _____ (dd/mm/ano).

5.2.7 Encaminhe o Certificado de Calibração para o responsável pela análise e tratamento de dados da verificação.

5.2.8 *Webpage (link)* do transdutor: _____

5.2.9 Foto do transdutor de pressão atmosférica

5.2.10 Observação:

	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 45 de 63	

5.2.11 PADRÕES UTILIZADOS NA VERIFICAÇÃO/CHECAGEM – TEMPERATURA DO AR RASTREABILIDADE METROLÓGICA

5.2.11.a Termômetro (padrão de trabalho)

Termômetro, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.2.11.b Sistema de aquisição de dados / *datalogger* (padrão de trabalho)

Datalogger, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado(s):

Validade(s):

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.2.11.c Medidores das condições ambientais - pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar calibrados (padrões de trabalho).

Barômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Termômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Higrômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

5.2.12 Foto(s) dos padrões de trabalho

5.2.13 Observação:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 46 de 63	

5. Especificações técnicas dos transdutores da estação meteorológica ou do sistema de observação ambiental sob verificação/checagem

5.3 Transdutor de umidade relativa do ar:
(fabricante - modelo - número de série)

5.3.1 Faixa de trabalho: - de _____ a _____ u.r. [%].

5.3.2 Resolução: _____ u.r. [%].

5.3.3 Tipo de transdutor:

5.3.3.1 Transdutor analógico.

Sinal de saída:

tensão elétrica

corrente elétrica

resistência elétrica

outro _____.

5.3.3.2 Transdutor digital. Interface utilizada:

RS232-C RS485 SDI-12 USB outra: _____.

5.3.3.3 "Smart sensor/transducer": - sensor que inclui um microprocessador, realiza medição, processa parcialmente os dados e tem saída digital em série ou paralela.

Interface: RS232-C RS485 SDI-12 USB outra: _____.

5.3.4 Transdutor com abrigo meteorológico (*radiation shield*)? Sim Não.

5.3.4.a Transdutor com abrigo meteorológico aspirado (com ventilador)? Sim Não.

5.3.5 Posição do transdutor no abrigo meteorológico (*radiation shield*):

vertical horizontal

5.3.6 Transdutor calibrado?

Não.

Sim. Dados da calibração: - Laboratório: _____.

Data da calibração: _____ (dd/mm/ano).

5.3.7 Encaminhe o Certificado de Calibração para o responsável pela análise e tratamento de dados da verificação.

5.3.8 *Webpage (link)* do transdutor: _____

5.3.9 Foto do transdutor de pressão atmosférica

5.3.10 Observação:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 47 de 63	

5.3.11 PADRÕES UTILIZADOS NA VERIFICAÇÃO/CHECAGEM – UMIDADE RELATIVA DO AR RASTREABILIDADE METROLÓGICA

5.3.11.a Higrômetro (padrão de trabalho)

Higrômetro, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.3.11.b Sistema de aquisição de dados / *datalogger* (padrão de trabalho)

Datalogger, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado(s):

Validade(s):

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.3.11.c Medidores das condições ambientais - pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar calibrados (padrões de trabalho).

Barômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Termômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Higrômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

5.3.12 Foto dos padrões de trabalho

5.3.13 Observação:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 48 de 63	

5. Especificações técnicas dos transdutores da estação meteorológica ou do sistema de observação ambiental sob verificação ou checagem

5.4 Transdutor de precipitação pluviométrica (chuva):
(fabricante - modelo - número de série)

5.4.1 Faixa de trabalho (RI): - de _____ a _____ mm/h.

5.4.2 Resolução: _____ mm.

5.4.3 Área de captação (nominal): _____

5.4.4 Tipo de transdutor:

5.4.4.1 TBRG – *tipping bucket rain gauge* – pluviômetro de balança

5.4.4.2 balança

5.4.4.3 capacitivo

5.4.5 Sinal de saída:

pulso

SDI-12

tensão elétrica

outro _____

5.4.6 Transdutor nivelado:

Sim Não

5.4.7 Transdutor calibrado?

Não.

Sim. Dados da calibração: - Laboratório: _____

Data da calibração: _____ (dd/mm/ano).

5.4.8 Encaminhe o Certificado de Calibração para o responsável pela análise e tratamento de dados da verificação.

5.4.9 *Webpage (link)* do transdutor: _____

5.4.10 Foto do transdutor de chuva

5.4.11 Observação:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 49 de 63	

5.4.12 MATERIAL E PADRÕES UTILIZADOS NA VERIFICAÇÃO OU CHECAGEM DO SENSOR DE PRECIPITAÇÃO (CHUVA)

RASTREABILIDADE METROLÓGICA

5.4.12.a Paquímetro (padrão de trabalho)

Paquímetro, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.4.12.b Sistema de aquisição de dados / *datalogger* (padrão de trabalho) – se aplicável

Datalogger, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado(s):

Validade(s):

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.4.12.c Medidores das condições ambientais - pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar calibrados (padrões de trabalho).

Barômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Termômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Higrômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

5.4.13 Foto dos padrões de trabalho

5.4.14 Observação:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 50 de 63	

5. Especificações técnicas dos transdutores da estação meteorológica ou do sistema de observação ambiental sob verificação/checagem

5.5 Transdutores de direção e velocidade de vento:
(fabricante(s) – modelo(s) – número(s) de série)

5.5.1 Faixa de trabalho:

5.5.1.1 – Direção de vento: _____ a _____ °.

5.5.1.2 – Velocidade de vento: _____ a _____ mm/s.

5.5.2 Resolução:

5.5.2.1 – Direção de vento: _____ °.

5.5.2.2 – Velocidade de vento: _____ mm/s.

5.5.3 Tipo de transdutor de **direção de vento**:

5.5.3.1 Transdutor analógico.

Sinal de saída:

pulso

frequência

tensão elétrica

resistência elétrica

outro _____.

5.5.3.2 Transdutor digital. Interface utilizada:

RS232-C RS485 SDI-12 USB outra: _____.

5.5.4 Tipo de transdutor de **velocidade de vento**:

5.5.4.1 Transdutor analógico.

Sinal de saída:

pulso

frequência

tensão elétrica

resistência elétrica

outro _____.

5.5.4.2 Transdutor digital. Interface utilizada:

RS232-C RS485 SDI-12 USB outra: _____.

5.5.5 Transdutores nivelados? Sim Não.

5.5.6 Transdutor alinhado para o norte? Sim (geográfico ou magnético?) Não.

5.5.7. No caso de anemômetros com rolamento: - ruído inadequado no rolamento?

Sim Não Não se aplica.

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 51 de 63	

5.5.8 Transdutor de direção de vento calibrado?

Não.

Sim. Dados da calibração: - Laboratório: _____

Data da calibração: _____ (dd/mm/ano).

5.5.9 Transdutor de velocidade de vento calibrado?

Não.

Sim. Dados da calibração: - Laboratório: _____

Data da calibração: _____ (dd/mm/ano).

5.5.10 Encaminhe o Certificado de Calibração para o responsável pela análise e tratamento de dados da verificação.

5.5.11 *Webpage (link)* do transdutor: _____

5.5.12 Fotos dos transdutores de direção e velocidade de vento

5.5.13 Observação:

5.5.14 PADRÕES UTILIZADOS NA VERIFICAÇÃO/CHECAGEM – DIREÇÃO E VELOCIDADE DE VENTO

RASTREABILIDADE METROLÓGICA

5.5.14.a Anemômetro (padrão de trabalho)

Anemômetro, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.5.14.b Sistema de aquisição de dados / *datalogger* (padrão de trabalho)

Datalogger, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado(s):

Validade(s):

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 52 de 63	

5.5.14.c Medidores das condições ambientais - pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar calibrados (padrões de trabalho).

Barômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Termômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Higrômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

5.5.15 Foto dos padrões de trabalho

5.5.16 Observação:

5. Especificações técnicas dos transdutores da estação meteorológica ou do sistema de observação ambiental sob verificação ou checagem

5.6 Sensor de radiação solar global – piranômetro
(fabricante - modelo - número de série)

5.6.1 Faixa de trabalho: - de _____ a _____ nm.

5.6.2 Sensibilidade: _____

5.6.3 Classificação WMO: _____; ISO: _____.

5.6.4 Tipo de sensor:

termopilha

silício

outro _____.

5.6.4.1 Sensor analógico.

Sinal de saída:

tensão elétrica

corrente elétrica

outro _____

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 53 de 63	

5.6.4.2 Transdutor digital. Interface utilizada:

RS232-C RS485 SDI-12 USB outra: _____.

5.6.4.3 "Smart sensor/transducer": - sensor que inclui um microprocessador, realiza medição, processa parcialmente os dados e tem saída digital em série ou paralela.

Interface: RS232-C RS485 SDI-12 USB Outra: _____.

5.6.5 Sensor com unidade de ventilação? Sim Não.

5.6.6 Sensor com unidade de aquecimento? Sim Não.

5.6.7 Sensor com unidade de ventilação? Sim Não.

5.6.8 Inclinação do sensor em relação à superfície terrestre:

0° com inclinação (_____°)

5.6.9 Cabo de sinal do sensor alinhado conforme recomendação? Sim Não

5.6.10 Cabo de sinal do sensor alinhado conforme recomendação? Sim Não

5.6.11 Sensor calibrado?

Não.

Sim. Dados da calibração: - Laboratório: _____

Data da calibração: _____ (dd/mm/ano)

5.6.12 Encaminhe o Certificado de Calibração para o responsável pela análise e tratamento de dados da verificação.

5.6.13 Webpage (link) do transdutor: _____

5.6.14 Foto do sensor de radiação solar

5.6.15 Observação:

5.6.14 PADRÕES UTILIZADOS NA VERIFICAÇÃO/CHECAGEM – RADIAÇÃO SOLAR GLOBAL RASTREABILIDADE METROLÓGICA

5.6.14.a Piranômetro (padrão de trabalho)

Piranômetro, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Sensibilidade:

Incerteza de medição:

Obs:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 54 de 63	

5.6.14.b Sistema de aquisição de dados / *datalogger* (padrão de trabalho)

Datalogger, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado(s):

Validade(s):

Incerteza de medição:

Obs:

5.6.14.c Medidores das condições ambientais - pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar calibrados (padrões de trabalho).

Termômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Higrômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

5.6.15 Foto dos padrões de trabalho

5.6.16 Observação:

5. Especificações técnicas do sistema de aquisição de dados ou *datalogger* da estação meteorológica ou sistema de observação ambiental sob verificação ou checagem

5.7 Sistema de aquisição de dados / *datalogger*:
(fabricante - modelo - número de série)

5.7.1 Exatidão entrada analógica de tensão elétrica:

Obs.:

5.7.2 ADC: ___ bits.

5.7.3 Exatidão "clock":

Obs.:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 55 de 63	

5.7.4 Software(s) utilizado(s) para a programação, comunicação e recuperação de dados entre datalogger e microcomputador/rede:

5.7.5 Programa utilizado na estação meteorológica / sistema de observação ambiental sob verificação/checagem
(nome do programa, versão, programador, data de elaboração, etc)

5.7.6 Interface de comunicação com microcomputador/rede:

RS232-C RS485 SDI-12 USB outra: _____

5.7.7 Datalogger calibrado?

Não.

Sim. Dados da calibração: - Laboratório: _____

Data da calibração: _____ (dd/mm/ano).

5.7.8 Encaminhe o Certificado de Calibração para o responsável pela análise e tratamento de dados da verificação.

5.7.9 Webpage (link) do datalogger: _____

5.7.10 Foto do sistema de aquisição de dados/datalogger

5.7.11 Observação:

5.7.12 PADRÕES UTILIZADOS NA VERIFICAÇÃO/CHECAGEM DO SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS OU DATALOGGER

RASTREABILIDADE METROLÓGICA - (padrões de trabalho)

5.7.12.a Voltímetro, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Incerteza de medição:

(se necessário, incluir uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.7.12.b Ohmímetro, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 56 de 63	

5.7.12.c Gerador de função ou de pulso, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.7.12.d Contador ou frequencímetro, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.7.12.e Fonte de alimentação, marca, modelo

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Incerteza de medição:

(se necessário, inclua uma tabela de incerteza de medição por faixa de medição)

Obs:

5.7.12.f Medidores das condições ambientais - pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar calibrados (padrões de trabalho).

Barômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

Termômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 57 de 63	

Higrômetro, marca, modelo (condições ambientais)

Número de série:

Rastreabilidade:

Certificado:

Validade:

5.7.13 Foto dos padrões de trabalho

5.7.14 Observação:

*** VERIFICAÇÃO DO MEDIDOR DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA**

6. Realização da verificação/checagem de pressão atmosférica

6.1 Data: de / / a / /

6.2 Local: campo laboratório

6.3 Endereço:

6.4 Configuração(ões) de montagem(ns) selecionada(s):

A B C D E F G O - outra configuração: (descrever)

6.5 Etapa(s) / modalidade(s) selecionadas:

X1 X2 X3

Y1 Y2

Z1 Z2 Z3

6.6. Para X ou Z

6.6.1 Distância entre padrão e objeto: _____

6.6.2 Intervalo de tempo entre medidas: _____

6.6.3 Número de série de medidas: _____

6.6.4 Quantidade de medidas: _____

6.6.5 Obs.: _____

6.7. Foto(s) com legenda(s)

6.8 Para Z

6.8.1 Intervalo de tempo entre medidas: _____

6.8.2 Número de série de medidas: _____

6.8.3 Quantidade de medidas: _____

6.8.4 Obs.: _____

6.9. Foto(s) com legenda(s)

6.10 Nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s)

Etapas e modalidades e arquivos de dados:

X1 - arquivo: _____ X2 - arquivo: _____ X3 - arquivo: _____

Y1 - arquivo: _____ Y2 - arquivo: _____

Z1 - arquivo: _____ Z2 - arquivo: _____ Z3 - arquivo: _____

6.11 Outros testes realizados (descrever)

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 58 de 63	

*** VERIFICAÇÃO DE MEDIDOR DE TEMPERATURA DO AR**

7. Realização da verificação/checagem de temperatura do ar

7.1 Data: de / / a / /

7.2 Local: campo laboratório

7.3 Endereço:

7.4 Configuração(ões) de montagem(ns) selecionada(s):

A B C D E F G O - outra configuração: [\(descrever\)](#)

7.5 Etapa(s) / modalidade(s) selecionadas:

X1 X2 X3

Y1 Y2

Z1 Z2 Z3

7.6. Para X ou Z

7.6.1 Distância entre padrão e objeto: _____

7.6.2 Intervalo de tempo entre medidas: _____

7.6.3 Número de série de medidas: _____

7.6.4 Quantidade de medidas: _____

7.6.5 Obs.: _____

7.7. Foto(s) com legenda(s)

7.8 Para Z

7.8.1 Intervalo de tempo entre medidas: _____

7.8.2 Número de série de medidas: _____

7.8.3 Quantidade de medidas: _____

7.8.4 Obs.: _____

7.9. Foto(s) com legenda(s)

7.10 Nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s)

Etapas e modalidades e arquivos de dados:

X1 - arquivo: _____ X2 - arquivo: _____ X3 - arquivo: _____

Y1 - arquivo: _____ Y2 - arquivo: _____

Z1 - arquivo: _____ Z2 - arquivo: _____ Z3 - arquivo: _____

7.11 Outros testes realizados [\(descrever\)](#)

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 59 de 63	

*** VERIFICAÇÃO DE MEDIDOR DE UMIDADE RELATIVA DO AR**

8. Realização da verificação/checagem de temperatura do ar

8.1 Data: de / / a / /

8.2 Local: campo laboratório

8.3 Endereço:

8.4 Configuração(ões) de montagem(ns) selecionada(s):

A B C D E F G O - outra configuração: [\(descrever\)](#)

8.5 Etapa(s) / modalidade(s) selecionadas:

X1 X2 X3

Y1 Y2

Z1 Z2 Z3

8.6. Para X ou Z

8.6.1 Distância entre padrão e objeto: _____

8.6.2 Intervalo de tempo entre medidas: _____

8.6.3 Número de série de medidas: _____

8.6.4 Quantidade de medidas: _____

8.6.5 Obs.: _____

8.7. Foto(s) com legenda(s)

8.8 Para Z

8.8.1 Intervalo de tempo entre medidas: _____

8.8.2 Número de série de medidas: _____

8.8.3 Quantidade de medidas: _____

8.8.4 Obs.: _____

8.9. Foto(s) com legenda(s)

8.10 Nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s)

Etapas e modalidades e arquivos de dados:

X1 - arquivo: _____ X2 - arquivo: _____ X3 - arquivo: _____

Y1 - arquivo: _____ Y2 - arquivo: _____

Z1 - arquivo: _____ Z2 - arquivo: _____ Z3 - arquivo: _____

8.11 Outros testes realizados [\(descrever\)](#)

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 60 de 63	

*** VERIFICAÇÃO DE MEDIDOR DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA (CHUVA)**

9. Realização da verificação/checagem de temperatura do ar

9.1 Data: de / / a / /

9.2 Local: campo laboratório

9.3 Endereço:

9.4 Etapa(s) / modalidade(s) selecionadas:

Y1 Y2

outra (especificar)

9.5. Medidas do coletor

a) para pluviômetros com área de captação circular

D₁:

D₂:

D₃:

D₄:

D₅:

b) para outros pluviômetros (especificar e anotar as medidas)

Medidas:

9.6. V_{50TIPS} =

9.7. Foto(s) com legenda(s)

9.8 Nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s)

Etapas e modalidades e arquivos de dados:

Y1 - arquivo: _____ Y2 - arquivo: _____

outro teste - arquivo: _____

9.9 Outros testes realizados (descrever)

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 61 de 63	

*** VERIFICAÇÃO DE MEDIDOR DE DIREÇÃO E VELOCIDADE DE VENTO**

10. Realização da verificação/checagem de temperatura do ar

10.1 Data: de / / a / /

10.2 Local: campo laboratório

10.3 Endereço:

10.4 Configuração(ões) de montagem(ns) selecionada(s):

A B C D E F G O - outra configuração: [\(descrever\)](#)

10.5 Etapa(s) / modalidade(s) selecionadas:

X1 X2 X3

Y1 Y2

Z1 Z2 Z3

10.6. Para X ou Z

10.6.1 Distância entre padrão e objeto: _____

10.6.2 Intervalo de tempo entre medidas: _____

10.6.3 Número de série de medidas: _____

10.6.4 Quantidade de medidas: _____

10.6.5 Obs.: _____

10.7. Foto(s) com legenda(s)

10.8 Para Z

10.8.1 Intervalo de tempo entre medidas: _____

10.8.2 Número de série de medidas: _____

10.8.3 Quantidade de medidas: _____

10.8.4 Obs.: _____

10.9. Foto(s) com legenda(s)

10.10 Nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s)

Etapas e modalidades e arquivos de dados:

X1 - arquivo: _____ X2 - arquivo: _____ X3 - arquivo: _____

Y1 - arquivo: _____ Y2 - arquivo: _____

Z1 - arquivo: _____ Z2 - arquivo: _____ Z3 - arquivo: _____

10.11 Outros testes realizados [\(descrever\)](#)

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 62 de 63	

*** VERIFICAÇÃO DE MEDIDOR DE RADIAÇÃO SOLAR (PIRANÔMETRO)**

11. Realização da verificação/checagem de temperatura do ar

11.1 Data: de / / a / /

11.2 Local: campo laboratório

11.3 Endereço:

11.4 Configuração(ões) de montagem(ns) selecionada(s):

A B C D E F G O -outra configuração: [\(descrever\)](#)

11.5 Etapa(s) / modalidade(s) selecionadas:

X1 X2 X3

Y1 Y2

Z1 Z2 Z3

11.6. Para X ou Z

11.6.1 Distância entre padrão e objeto: _____

11.6.2 Intervalo de tempo entre medidas: _____

11.6.3 Número de série de medidas: _____

11.6.4 Quantidade de medidas: _____

11.6.5 Obs.: _____

11.7. Foto(s) com legenda(s)

11.8 Para Z

11.8.1 Intervalo de tempo entre medidas: _____

11.8.2 Número de série de medidas: _____

11.8.3 Quantidade de medidas: _____

11.8.4 Obs.: _____

11.9. Foto(s) com legenda(s)

11.10 Nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s)

Etapas e modalidades e arquivos de dados:

X1 - arquivo: _____ X2 - arquivo: _____ X3 - arquivo: _____

Y1 - arquivo: _____ Y2 - arquivo: _____

Z1 - arquivo: _____ Z2 - arquivo: _____ Z3 - arquivo: _____

11.11 Outros testes realizados [\(descrever\)](#)

 CENTRO DE PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMÁTICOS	<i>Procedimento de Verificação / Checagem de Sensores Meteorológicos</i>	VERSÃO	ANEXO
		001-19	-
		PÁGINA: 63 de 63	

*** VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS OU DATALOGGER**

12. Realização da verificação ou checagem do sistema de aquisição de dados ou datalogger

12.1 Data: de / / a / /

12.2 Local: campo laboratório

12.3 Endereço:

12.4 O sistema de aquisição de dados/datalogger foi verificado em conjunto com algum sensor meteorológico? Não Sim (descrever)

12.5 Configuração(ões) de montagem(ns) selecionada(s):

A B C D E F G O - outra configuração: (descrever)

12.6 Etapa(s) / modalidade(s) selecionadas:

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6

12.7 Para Y1 ou Y2: - (descrever o teste)

12.8 Para Y3 ou Y4: - (descrever o teste)

12.9 Para Y3 ou Y4 - (descrever o teste)

12.10 Para Y5 ou Y6 - (descrever o teste)

12.11. Foto(s) com legenda(s)

12.12 Nome(s) do(s) arquivo(s) de dado(s) e de medida(s)

Etapas e modalidades e arquivos de dados:

Y1 - arquivo: _____ Y2 - arquivo: _____ Y3 - arquivo: _____

Y4 - arquivo: _____ Y5 - arquivo: _____ Y6 - arquivo: _____

12.13 Outros testes realizados (descrever)

• LIM •